

२१वीं सदी के हिन्दी उपन्यासों में चित्रित हाशिए का समाज (किन्नर)

अनिता कुमारी

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर ३०२००१ राजस्थान, भारत

Corresponding author E-mail: devanita13285@gmail.com

Received: 28 December, 2023 | Accepted: 09 January, 2024 | Published: 10 January, 2024

प्रस्तावना

वर्तमान समय में बौद्धिक एवं जारूक लोगों की दृष्टि हाशियाकृत समुदायों पर पड़ी, जिसमें घुमंतू, दिव्यांग, वृद्ध, अल्पसंख्यक, दलित, बालमजदूर, आदिवासी, स्त्री इत्यादि के साथ-साथ किन्नर समुदाय भी उभरकर सामने आया।

सम्पूर्ण सामाजिक ताना-बाना केवल दो वर्गों से गुँथा दिखाई देता है - स्त्री एवं पुरुष। लेकिन इनके साथ ही किन्नर वर्ग के अस्तित्व को भी नकारा नहीं जा सकता। यह वर्ग मानव समाज का अंग होते हुए भी समाज की मुख्यधारा से आज भी वंचित है। इसे अलग-अलग क्षेत्र में कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे - किन्नर, वृहन्नला, हिजड़ा, छक्का, पावैया, खुसरो, जनखा, युनक, नपुसंक, थर्ड जेंडर, तृतीयलिंगी इत्यादि। एक ओर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह वर्ग आज भी पीड़ित एवं शोषित है।

हाशियाकृत समाज के इस समुदाय के प्रति कवियों में संवेदनशीलता दिखाई देती है। इस वर्ग की त्रासदीपूर्ण पीड़ा के प्रति कवयित्री गीतिका वेदिका के भाव –

“न ही नारी हूँ मैं और नर नहीं हूँ

विवश हूँ, मूक हूँ, पत्थर नहीं हूँ।”^१

बीज शब्द - हाशियाकृत, थर्डजेंडर, किन्नर, संवेदनशीलता, युनक, वंचित, नपुसंक इत्यादि।

शोध विषय का विश्लेषण

यह तो सर्वविदित है कि साहित्य किसी भी समस्या को उजागर करने का सबसे सशक्त माध्यम है। थोड़े समय पहले साहित्य में भी यह वर्ग उपेक्षित ही रहा है, किन्तु जब हाशिये का समाज सामने आया तो समाज की मुख्यधारा से कटा किन्नर वर्ग भी साहित्यकारों की नज़रों में आया और इस वर्ग के प्रति लोगों में संवेदना जगी। साहित्य की लगभग सभी विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, काव्य इत्यादि में यह समुदाय उभरकर सामने आया। अनेक उपन्यासकारों ने किन्नर समाज को अपने उपन्यासों का विषय बनाया।

सर्वप्रथम किन्नर समुदाय पर आधारित उपन्यास नीरजा माधव द्वारा रचित “यमदीप” (2002) है। यमदीप पूरी तरह से किन्नरों पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास में किन्नरों के चरित्र, प्रकार, समाज का इनके प्रति रवैया, सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष इत्यादि का विस्तार से वर्णन है।

लेखक ने उपन्यास की नायिका नन्दरानी उर्फ नाजबीबी के माध्यम से परिवार का किन्नर बच्चे के प्रति अपमानजनक व्यवहार को दर्शाया है। नाजबीबी के नंदन भईया ने समाज में बदनामी के डर से रिश्ता ही खत्म कर लिया। नंदन ने नाजबीबी से कहा कि, “देखो, तुम्हारा बार-बार टेलीफोन करना या इस परिवार से संबंध रखना हमारी इज्जत को तो बढ़ाता नहीं, उलटे तुम्हें भी दुःख होता है और मम्मी-पापा को भी। तुम परिवार में रह नहीं सकती, हम रख भी नहीं सकते। इसलिए यह समझ लो तुम कि अनाथ हो। कोई नहीं तुम्हारा दुनिया में।”^२

उपन्यास में दर्शाया गया है कि किन्नरों को समाज में अछूता समझकर बहिष्कृत कर दिया जाता है। सामाजिक अवहेलना के डर से परिवार उनसे सारे रिश्ते खत्म कर देते हैं तथा जिस प्रकार ‘यम’ के दीप को जलाकर कूड़े के घूरे पर रखने के बाद मुड़कर नहीं देखा जाता, ठीक उसी प्रकार किन्नर बालक को भी परिवार अपने से दूर किन्नर बस्ती में छोड़ने के बाद मूड़कर नहीं देखता।

एक किन्नर को समाज एवं परिवार में जो तिरस्कार एवं अपमान सहना पड़ता है, वह असहनीय होता है। किन्नर के साथ-साथ उसके माता-पिता को भी इस दुःख से गुजरना पड़ता है। नाजबीबी कहती है कि, “मम्मी, मैं आप लोगों की बदनामी के कारण अपनी दुनिया में चली आई... हिंजड़ों की दुनिया में... मेरा हाथ-पैर अपंग होता, दिमाग खराब होता, तो भी शायद तुम रख सकती थी लेकिन...”^३

महेन्द्र भीष्म द्वारा रचित उपन्यास “किन्नर-कथा” (2010) में भी किन्नर वर्ग को केन्द्र में रखा गया। जैतपुर के राजा जगतसिंह बुंदेला को दो जुड़वा पुत्रीयाँ - सोना एवं रूपा की प्राप्ति हुई। सोना उर्फ चंदा देखने में बहुत सुन्दर थी, परन्तु किन्नर वर्ग का प्रतिनिधित्व थी। जब महाराज जगतसिंह को सच्चाई का पता चला तो उसने अपने दीवान पंचमसिंह को सोना उर्फ चंदा को मारने का जिम्मा सौंपा, “और जुनो, ई कलंक सोना हां कल भुन्सपारे, मो अंधियारे इन्दौर की डांग ले जाके मार डारो। कोऊ हां कानोकान पतो न परो चाहिए।”^४

‘किन्नर-कथा’ उपन्यास में किन्नर गुरु तारा के संघर्षों से भी रूबरू कराया है। किन्नर जीवन की सबसे बड़ी विसंगति है - समाज द्वारा बहिष्कृत करना। किसी भी परिवार में शिशु के जन्म पर हर्षोल्लास मनाया जाता है, किन्तु यदि कोई शिशु शारीरिक विकलांगता के साथ जन्म लेता है तो परिस्थितियाँ बिलकुल इसके विपरित होती हैं। परिवार बदनामी के डर से जल्दी से जल्दी इस किन्नर बच्चे से छुटकारा पाना चाहता है। महेन्द्र भीष्म ने किन्नर-कथा उपन्यास में इस यथार्थ को लिखा है - “प्रत्येक हिजड़ा अभिशब्द है, अपने परिवार से बिछुड़ने के दंश से। समाज का पहला घात यहीं से उस पर शुरू होता है। अपने ही परिवार से, अपने ही लोगों द्वारा उसे अपनों से दूर कर दिया जाता है। परिवार से विस्थापन का दंश सर्वप्रथम उन्हें ही भुगतना होता है।”^५

इसी कड़ी में महेन्द्र भीष्म का अगला चर्चित उपन्यास “मैं पायल” (2016) में किन्नर गुरु पायक के माध्यम से किन्नरों के उपहास, उपेक्षा एवं पीड़ा को व्यक्त किया गया है।

“मैं पायल” में पायल के यातना, संघर्ष और जिजीविषा की अनवरत यात्रा का वर्णन है। उपन्यास में किन्नरों के प्रति हिंसा, यौन उत्पीड़न को उल्लेखित किया गया है। पायल शोषण से व्याकुल होकर कहती है - “मैंने तय कर लिया था घर के बाहर के रास्ते अगले मोड़ पर बने कुएँ में छलांग लगा दूँगी। न रहेगी यह हिजड़ा देह न रहेंगे वे ताने जो मुझे और मेरे परिवार को मेरे कारण मिल रहे थे। पिता जी मानसिक कष्टविहीन हो जाएँगे मेरी वजह से अम्मा और बहिनों को जो संताप और दुःख उठाने पड़ते हैं, उससे वे मुक्त हो जाएँगी। शनैः शनैः यह विचार मेरे अन्तमन की आवाज बनता चला गया।”^६ किन्नर समुदाय की त्रासदी है कि उन्हें कभी मुख्यधारा के समाज में शामिल नहीं किया गया। इन्हें हाशिये पर धकेल मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेखक महेन्द्र भीष्म ने पायल के माध्यम से इस पीड़ा से रूबरू करवाया है - “जब कभी आँसू बहाने होते हैं तब हम लिपट अकेले एकान्त तलाशते हैं या सोने से पहले चादर में मुँह ढाँपे रो लेते हैं। कभी भगवान से अपना कसूर पूछते हैं, तो कभी बिछुड़े माँ-बाप, भाई-बहनों को याद कर रोते रहते हैं और कल्पना करते हैं कि कितना अच्छा होता कि हमारे माता-पिता दूसरे भाई-बहनों की तरह पढ़ाते-लिखाते, अच्छी परवरिश देते और पढ़-लिखकर हम उन तमाम बुराइयों से स्वयं को बचा ले जाते जो ‘किन्नर समाज’ में आज भी बुरी तरह फैली हुई हैं, जिनसे मुझ जैसे कोई बच नहीं पाई है।”^७

भगवन्त अनमोल कृत “जिन्दगी 50-50” (2017) में किन्नरों के जीवन संघर्ष, मुख्यधारा के समाज को अमानवीय व्यवहार एवं शोषण का चित्रण है। उपन्यास में अनमोल और अनाया किन्नर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। मुख्यधारा के समाज को जैसे ही बच्चे के किन्नर होने की भनक मिलती है, वह मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर देता है। इस उपन्यास में इस यथार्थ से रूबरू करता वक्तव्य - “पर एक बात तू नोट कर ले तिवारी। हिजड़े का बाप है तू हिजड़े का! और इतना आसान न है समाज में एक हिजड़े का बाप बनकर जीना! सुई की नोक पर रहना होता है। इसकी चुभन से तेरा पैर ही नहीं, तेरा

शरीर ही नहीं, तेरी आत्म तक तड़पेगी... यह समाज तुझे जीने न देगा या तो तू खुद मर जायेगा या फिर तंग आकर खुद चलते हुए उस बच्चे को यहाँ देने आएगा।”^८

किन्नर अनेक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। लोगों में इस बात को लेकर भी भ्रम रहता है कि किन्नर सामान्य व्यक्ति को पकड़कर भी हिजड़ा बना देते हैं, लेकिन ऐसा करना किन्नर समुदाय पाप मानता है। अनमोल और अनाया के समानान्तर ही हर्षा और सूर्या की कथा चलती है। तथाकथित समाज किन्नर बच्चे के पिता को भावनात्मक एवं सामाजिक रूप से इतना पीड़ित करता है कि जन्मदाता स्वयं ही अपने बच्चे को मौत के मुँह में डालने का प्रयास करता है –

“प्रकृति सहम गयी थी,
हवाओं ने भी दिशा बदल ली थी,
इन्सानियत शर्मसार हो गयी थी,
जब एक बाप ने बच्चे की गर्दन पकड़ ली थी।”^९

प्रदीप सौरभ द्वारा कृत उपन्यास “तीसरी ताली” (2018) एक ऐसे समुदाय की ताली है, जिन्हें किन्नर कहा जाता है। उपन्यास में गौतम साहब के घर पुत्र पैदा होने पर भी किन्नरों ने खुब तीसरी ताली बजाई, लेकिन गौतम साहब ने घर का दरवाजा नहीं खोला। क्योंकि उनके घर पैदा होने वाला बालक शारीरिक विकृत के साथ पैदा हुआ था और पुंसवादी समाज बच्चे के जन्म की खुशियाँ लिंग पर निर्धारित करते हैं। ‘तीसरी ताली’ उपन्यास समलैंगिक पर आधारित उपन्यास है। उपन्यास के प्रमुख पात्र सुविमल और अनिल समलैंगिक हैं। लेकिन वे इसकी भनक समाज को नहीं लगने देते। उपन्यास में किन्नर व्यथा को मार्मिक ढंग से उकेरी गयी है। उपन्यास में किन्नर शवयात्रा का उल्लेखित करते हुए लिखा है कि, “आमतौर पर हिजड़े के शव को रात को डंडों से मारते, उस पर चप्पल-जूते बरसाते और सड़क पर खींचते हुए शमशान घाट ले जाते हैं। इस तरह शव को शमशान में ले जाने के पीछे मान्यता यह है कि मरने वाला दोबारा तीसरी योनि में जन्म नहीं लेगा।”^{१०}

प्रकृति ने तीसरी ताली अर्थात् किन्नर के साथ अन्याय किया है और किन्नर इस अन्याय को जीवनभर सहन करते रहेंगे। भारतीय समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकों मंगल क्षणों को पूजा जाता है लेकिन इस समुदाय के लिए ऐसा कोई क्षण नहीं आता। ये समाज में होते हुए भी ना के बराबर है। उपन्यास में किन्नरों की राजनीति में बढ़ती भागीदारी का भी दिग्दर्शन कराया है। शबनम मौसी, मीना बुआ, कलावटी कमला आदि के माध्यम से राजनीति के प्रति किन्नरों की सोच को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया है। किन्नर गुरु कलावती कहती है कि, “हम राजनीति में घुस जायेंगे तो शादियों में गाना कौन गायेगा। राजनीति में एक दो साल! उसके एक दो साल बाद तो हमें तालियाँ बजानी हैं।”^{११}

अनुसूइया त्यागी कृत उपन्यास “मैं भी औरत हूँ” (2005) दो बहनों रोशनी और मंजूला की कथा है। दोनों के स्त्री जननांग विकसित नहीं हैं। दोनों किन्नर हैं। लेकिन इनके माता-पिता अन्य किन्नर परिजनों की भाँति अपने बच्चे को मरने के

लिए नहीं छोड़ते। वे यथासंभव स्त्री रोग विशेषज्ञ से उनका इलाज करवाते हैं। मासिक धर्म की उम्र होने के बावजूद दोनों बहनों को मासिक धर्म नहीं हुआ, तब उनके माता-पिता ने उनकी जाँच करवायी जिससे पता चला कि वे किन्नर हैं। मंजुला को ऑपरेशन द्वारा उसे वास्तविक लिंग में भेजा गया तथा उसका विवाह विपिन नामक डाॅक्टर से हो जाता है। दोनों को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। मंजुला जब कई बार अपनी शारीरिक दोष को लेकर हीन भावना से ग्रस्त हो जाती थी, तब सोचती थी कि, “भगवान ने मेरे साथ ही यह अन्याय क्यों किया है! मुझे इतना अच्छा दिमाग दिया, सुंदर बनाया पर मेरे साथ यह पक्षपात क्यों किया? क्यों मुझे शरीर का एक अंग ना देकर मेरा जीवन निरर्थक कर दिया है? मैं पत्नी बनने का सुख पा सकती हूँ पर मैं किसी पुरुष को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती।”^{१२}

किन्नरों को देखकर मुख्यधारा का समाज भौंहे सिकोड़ता है। इसके प्रतिउत्तर में साहित्य लोक चेतना के रूप में उभरकर, जनमानस की संकुचित सोच को जागरूक करने में निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। साहित्यकार प्रमिला जी लिखती है कि, “विपरित लिंगी भौतिकतावाद व विवाह संस्था को कायम करते हुए हमारे समाज में अनेक लोग हाशिए पर पड़ गए हैं। उनको अभी तक मनुष्य होने का जीवनाधिकार नहीं मिला है। रवस प्यार और प्रेम की दुनिया इनके यहाँ भी सुरक्षित है यह तथ्य धीरे-धीरे सामने आने लगा है।”^{१३}

‘मैं भी औरत हूँ’ उपन्यास स्त्री मुक्ति का पक्षधर है। यह उपन्यास पिता एवं जीवनसाथी जैसे रिश्तों में विश्वास का पुनश्चरण करता है, जो सदियों की क्रूर मानसिकता की छांव में कहीं हाशिए पर चले गये हैं। प्रत्येक किन्नर अपने जीवनकाल में पारिवारिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप में अनेक यातनाओं को भोगते हुए संघर्ष करता आ रहा है, जिसको समय-समय पर साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर किया।

“हमें देखते ही लोगों के चेहरे पर डर... उपेक्षा...। वो मुँह मोड़ लेते हैं। न जाने हमारे लिए उनके मन में क्या है? पक्षपात, द्वेष और सभी प्रकार की बुरी भावनाएँ। बहुत से लोगों को हमारे बारे में जानने की उत्सुकता हो सकती है। पर वे क्या सबके सामने हमारी बात करेंगे? इतनी हिम्मत नहीं है उनमें? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी है हमारी जिन्दगी? क्या हिजड़े इंसान नहीं?”^{१४}

किन्नर समुदाय को लम्बे समय तक हीन, तिरस्कृत एवं घृणा की दृष्टि के साथ देखा जाता रहा है। आज हाशियाकृत किन्नर समुदाय को लेकर हिन्दी साहित्य में महत्वपूर्ण सृजन व चिंतन किये जा रहे हैं। डॉ. पुष्पा गुप्ता का वक्तव्य - “यह एक सत्य है कि यह विषय अत्यन्त बीहड़ है और इसमें प्रवेश का मार्ग अत्यन्त जोखिम भरा है। समाज में इनका अलगाव, इनके प्रति समाज में फैले अंधविश्वास, जागृति और शिक्षा के अभाव में इनके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार, कुल मिलाकर ऐसा परिदृश्य बनता है कि संवेदनशील कृति की रचना योग्य तथ्यों का अभाव ही रहता है।”^{१५}

निर्मला भूराडिया कृत “गुलाममण्डी” (2016) अपने उपन्यास के माध्यम से ‘ह्यूमन टैफिकिंग’ को यथार्थवत दिखाते हैं। लेखिका कहती है कि “बचपन से ही देखती आई हूँ उन लोगों के प्रति समाज के तिरस्कार को, जिसे प्रकृति ने

तयशुदा जेण्डर नहीं दिया। इसमें इनका क्या दोष? ये क्यों हमेशा त्यागे गए, दुरदुराए गये, सहाये गए और अपमान के भागी बने? इन्हें हिजड़ा, किन्नर, वृहन्नला आदि कई नामों से पुकारा जाता है, मगर हमेशा निरस्कार के साथ ही क्यों? आखिर ये बाकी इंसानों की तरह मानवीय गरीमा के इकदार क्यों नहीं? बस यही प्रश्न हमेशा से दिमाग में था। इसलिए इस नावेल में किन्नरों के पात्र रचे गये हैं, और उनके बारे में उनकी तरफ से लिखा गया है, समाज की ओर से नहीं। मुख्य कथा के समानान्तर यह कथा चलती है, बल्कि यँ कहे एक मोड़ पर उसी में धुल मिल जाती है।”^{१६}

‘गुलाम-मण्डी’ में देह व्यापार हेतु की जाने वाली मानव तस्करी का वैश्विक दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है। समाज के अमानवीय रूप को उपन्यास में उजागर किया गया है। कुल पच्चीस खण्डों में विभाजित इस उपन्यास में जानकी, लक्ष्मी, अंगूरी, रानी एवं हमीदा जैसे पात्रों के माध्यम से आज के समय में समाज के चेहरे पर फेंके गए वे रंग हैं जो उसकी असंगति एवं विकृत मानसिकता को स्पष्ट कर देते हैं। तथाकथित समाज इनके साथ दोगला व्यवहार करता है। जब मुख्यधारा के समाज में कोई मंगल कार्य होता है, तब तो किन्नरों की खूब आवभगत करते हैं लेकिन जैसे ही कार्य सम्पन्न हो जाता है, तो इन्हें दुत्कार देते हैं। इस पर अंगूरी कहती है - “श्राद्ध के दिनों में ही न! स्वारथ रहता है न तुम्हारा! आड़े दिन में जो कहीं कौआ आकर बैठ जाए न तुम पर, तो नहाओगी, धोओगी, अपशगुन मनाओगी। जैसे हम ना तुम्हारे जो शादी-ब्याह हो तो नाचेंगी-गाएँगी, शगुन पाओगी मगर यँ जो रास्ते में आ पड़ी न हम, तो हिजड़ा कहकर धिक्कारोगी।”^{१७}

रेनु बहल द्वारा कृत उपन्यास “मेरे होने में क्या बुराई है” में पुरुष शरीर में स्त्री भावनाएँ होने पर आधारित है। शेखर से शीखा बनी तृतीयलिंगी मानव का वक्तव्य - “आठवीं कक्षा तक आते-आते मेरी चाल-ढाल, बात करने का अंदाज, रज्जों-रस्म की पाबन्दी, तौर-तरीके में बदलाव आ चुका था। दूसरे लड़कों की तरह मेरे शारीरिक अंग पूरी तरह उभरे नहीं थे। ऐसा महसूस होता था, जैसे मर्द के जिस्म में औरत की रूह कैद हो। मोहल्ल के, स्कूल के बच्चे मुझे छक्का कहकर छेड़ने लगे। मेरा मज़ाक उड़ाते, मगर मुझे किसी तरह का इस तरह तंग करना कभी नागवार न गुजरता, परन्तु अम्मा, बाबा परेशान रहने लगे थे। मुझे नहीं मालूम उन्हें लोगों की क्या बातें सुननी पड़ी, मगर इतना जरूर था कि बाबा और मेरे बीच दूरियाँ बढ़ती जा रही थी।”^{१८}

रेनु बहल के इस उपन्यास में किन्नरों द्वारा भोगे जाने वाले कष्ट का वर्णन है। हमेशा हँसमुख दिखने वाले किन्नर अपने भीतर गहरा दुःख-दर्द समेटे रहते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मुख्यधारा का समाज किन्नरों द्वारा बजाई जाने वाली तीन तालियों की समन्तिक जीड़ा को समझे। वे किसी दूसरी दुनियाँ के प्राणी नहीं हैं। इसलिए उनकी शारीरिक विकलांगता को स्वीकार कर, उनके विकास करने हेतु सहयोग करें। हिन्दी साहित्य में ‘किन्नर विमर्श’ अभी मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से हाशियाकृत किन्नर समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता व्यक्त की है।

15 अप्रैल 2014 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने किन्नरों को तीसरे लिंग की कानूनी मान्यता देने का ऐतिहासिक फैसला किया है, जो कि किन्नर भी नहीं बल्कि समस्त मानवजाति के लिए स्वागत योग्य है। लेकिन अभी भी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने का भरपूर प्रयास करना होगा।

संदर्भ सूची

१. गीतिका वैदिक - “भारतीय साहित्य एवं समाज में तृतीयलिंगी विमर्श”, 2005
२. नीरजा माधव - “यमदीप”, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2021, पृ.सं. 82
३. उपर्युक्त, पृ.सं. 87
४. महेन्द्र भीष्म - “किन्नर-कथा”, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019
५. उपर्युक्त।
६. महेन्द्र भीष्म - “मैं पायल”, अमन प्रकाशन, कानपुर, 2016, पृ.सं. 41
७. उपर्युक्त, पृ.सं. 118
८. भगवन्त अनमोल - “जिन्दगी 50-50”, राजपाल एण्ड संस, नई दिल्ली, पृ.सं. 35
९. उपर्युक्त, पृ.सं. 40
१०. प्रदीप सौरभ - “तीसरी ताली”, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृ.सं. 147
११. उपर्युक्त, पृ.सं. 135
१२. अनुसूइया त्यागी - “मैं भी औरत हूँ”, नई दिल्ली, 2009, पृ.सं. 116
१३. प्रमिला के.पी. - “स्त्री यौनिकता बनाम आध्यात्मिकता”, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं. 42
१४. कमल ढाल्ला - “हिजड़े कौन है हम?”, नई दिल्ली, पृ.सं. 32
१५. डॉ. पुष्पा गुप्ता - “हिन्दी उपन्यासों में थर्ड जेंडर”, सामयिक सरस्वती, अप्रैल-सितम्बर, 2018, पृ.सं. 50
१६. निर्मला भुराडिया - “गुलाम-मण्डी”, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016, पृ.सं. 7-8
१७. उपर्युक्त, पृ.सं. 12
१८. रेनू बहल - “मेरे होने में क्या बुराई है”, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं. 20